

L'entrepreneuriat féminin : motivations et entraves – Une revue de littérature.

Women's entrepreneurship : motivations and obstacles – A literature review.

Auteur 1 : BENDIDI Soukaina.

Auteur 2 : EL KADIRI Kenza.

Auteur 3 : IAZZA Mohamed.

BENDIDI Soukaina (Doctorante)

Laboratoire des Sciences Economiques et Politiques Publiques (LSEPP),
FEG –Université Ibn Tofail Kénitra

EL KADIRI Kenza (Professeure)

Laboratoire des Sciences Economiques et Politiques Publiques (LSEPP),
FEG –Université Ibn Tofail, Kénitra

IAZZA Mohamed, (Doctorant,)

Laboratoire de recherche en management des organisations, droit des affaires et développement durable
Université Mohamed V, FSJES Soussi, Rabat, Maroc

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : BENDIDI .S ; EL KADIRI .K & IAZZA .M (2024) « L'entrepreneuriat féminin : motivations et entraves – Une revue de littérature », African Scientific Journal « Volume 03, Numéro 23 » pp: 0053 – 0076.

Date de soumission : Mars 2024

Date de publication : Avril 2024

DOI : 10.5281/zenodo.10863402
Copyright © 2024 – ASJ

Résumé :

Il est crucial d'étudier l'entrepreneuriat féminin pour une compréhension holistique du domaine de l'entrepreneuriat et du comportement humain (Brush, 1992; Minniti et Naudé, 2010; Jennings et Brush, 2013). Cela permet aux chercheurs de formuler des questions qui éclairent non seulement les motivations des femmes entrepreneures, mais aussi les liens entre l'entrepreneuriat féminin et l'emploi, la création de richesse, l'accumulation de capital humain, la dynamique du marché du travail et bien d'autres aspects (Minniti et Naudé, 2010). Cet article présente une revue de littérature systématique sur l'entrepreneuriat féminin, explorant les motivations et les obstacles rencontrés par les femmes entrepreneures dans différents contextes. L'analyse de 16 références issues de plusieurs bases de données scientifiques (Scopus, web of science..) a permis de dégager des conclusions clés. Les femmes se lancent dans l'entrepreneuriat pour des raisons multiples et variées : le désir d'indépendance financière, la réalisation personnelle, la contribution à la société, l'innovation et la responsabilité sociale. Cependant, elles font face à de nombreux défis spécifiques, tels que le manque de financement, les difficultés à concilier vie professionnelle et vie privée, les stéréotypes de genre, l'accès limité à l'éducation et à la formation, les réglementations restrictives et le manque de soutien institutionnel.

Mot clés : Entrepreneuriat féminin, Motivations et Obstacles, Égalité des sexes et autonomisation des femmes.

Abstract :

Studying female entrepreneurship is crucial for a holistic understanding of the field of entrepreneurship and human behavior (Brush, 1992; Minniti and Naudé, 2010; Jennings and Brush, 2013). It allows researchers to formulate questions that shed light not only on the motivations of women entrepreneurs, but also on the links between female entrepreneurship and employment, wealth creation, human capital accumulation, labor market dynamics, and many other aspects (Minniti and Naudé, 2010). This article presents a systematic literature review on female entrepreneurship, exploring the motivations and obstacles faced by women entrepreneurs in different contexts. The analysis of 16 references from several scientific databases (Scopus, Web of Science, etc.) allowed us to draw key conclusions. Women embark on entrepreneurship for multiple and varied reasons: the desire for financial independence, personal fulfillment, contribution to society, innovation, and social responsibility. However, they face many specific challenges, such as lack of funding, difficulties in balancing work and private life, gender stereotypes, limited access to education and training, restrictive regulations, and lack of institutional support.

Key words : Female entrepreneurship , Motivations and Obstacles ,Gender equalityand Women empowerment

Introduction :

L'entrepreneuriat féminin est un domaine en pleine expansion qui attire de plus en plus d'attention ces dernières années. Si les femmes ont toujours joué un rôle important dans l'économie, leur participation en tant qu'entrepreneures a connu une croissance significative au cours des dernières décennies. Cette évolution est due à un ensemble de facteurs, tels que l'augmentation du niveau d'éducation des femmes, l'évolution des mentalités et des politiques en faveur de l'égalité des sexes, et l'essor des technologies numériques qui facilitent la création et la gestion d'une entreprise.

En effet, l'entrepreneuriat féminin a connu une croissance remarquable au Maroc ces dernières années. Cependant, les femmes entrepreneures continuent de faire face à de nombreux défis spécifiques à leur genre. Cet article examine les obstacles et les opportunités qui caractérisent l'entrepreneuriat féminin au Maroc et au monde tout en s'appuyant sur des recherches et des études récentes.

En plein essor à l'échelle mondiale et au Maroc, l'entrepreneuriat féminin se présente comme un mouvement porteur d'espoir et de progrès. En effet, Il offre aux femmes l'opportunité de prendre leur destin en main, de participer à l'économie et de contribuer activement au développement de la société.

Sur le plan international, les femmes entrepreneures contribuent de manière significative à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté en générant des milliards de dollars de revenus et en créant des millions d'emplois. Elles apportent également des perspectives uniques et des approches innovantes au monde des affaires, stimulant ainsi la créativité et la diversité, piliers essentiels de la compétitivité économique. De plus, l'entrepreneuriat permet aux femmes de devenir financièrement indépendantes et de s'affirmer en tant que leaders, renforçant leur confiance en soi et leur participation active dans la société.

Au Maroc, l'entrepreneuriat féminin s'avère un atout majeur pour le développement face aux défis du chômage et de la pauvreté. Le nombre croissant de femmes entrepreneures, grâce à un meilleur accès à l'éducation et au financement, témoigne d'une dynamique prometteuse. Ces femmes contribuent de manière significative à l'économie nationale en créant des emplois, en générant des revenus et en participant au développement de divers secteurs économiques. En effet, L'Observatoire marocain de la TPME a publié son rapport annuel 2021-2022 montrant que seulement 16,2% des entreprises sont dirigées par des femmes. Cette part est plus élevée au niveau des « Activités de santé humaine et action sociale », de l'« Enseignement », et de la « Coiffure et soins de beauté » avec respectivement 40%, 30% et 23%.

Le rapport annuel 2021-2022 de l'Observatoire marocain de la TPME révèle que seulement 16,2% des entreprises marocaines sont dirigées par des femmes. Si ce chiffre est encourageant, il souligne néanmoins une sous-représentation des femmes dans le monde entrepreneurial marocain.

Certains secteurs d'activité font figure d'exception, avec une présence féminine plus marquée notamment les activités de santé humaine et action sociale (40%), l'enseignement (30%) et la coiffure et soins de beauté (23%).

L'objet de cet article est de dresser une revue de littérature visant à explorer les motivations et les obstacles spécifiques auxquels les femmes entrepreneures font face. Pour ce faire, elle s'appuie sur diverses théories, telles que la théorie des motivations entrepreneuriales et la théorie des stéréotypes de genre. L'article se propose également de comparer les motivations et les obstacles des femmes entrepreneures dans différents contextes.

Cela permettra d'identifier les facteurs qui influencent le plus leur réussite. Pour y parvenir nous avons présenté dans un premier temps la méthodologie adoptée pour mener la recherche qui détaillera les outils de recherche utilisés, les sources d'information consultées et les méthodes d'analyse employées. Ensuite nous présenterons un état de l'art sur l'entrepreneuriat féminin. Il s'agira de passer en revue les différentes définitions du concept, les typologies d'entrepreneures féminines et les facteurs influençant leur réussite.

Puis nous examinerons l'évolution de la recherche sur l'entrepreneuriat féminin. Il s'agira de comparer les études antérieures (1983 et 2012) aux études récentes (2017-2024) afin de mettre en évidence les changements et les nouvelles perspectives dans ce domaine. Enfin nous présenterons les principales théories fondatrices de l'entrepreneuriat féminin et de la notion du « genre ». Il s'agira d'examiner comment ces théories contribuent à la compréhension des motivations, des défis et des réussites des femmes entrepreneures.

1. Méthodologie :

La revue de littérature propose d'explorer les motivations et les obstacles spécifiques auxquels les femmes entrepreneures font face, en s'appuyant sur diverses théories telles que la théorie des motivations entrepreneuriales et la théorie des stéréotypes de genre. Elle envisage également de comparer les motivations et les obstacles des femmes entrepreneures dans différents contextes, d'analyser l'impact des politiques de soutien et de formuler des recommandations pour encourager davantage les femmes à entreprendre.

Dans notre article nous adoptons un paradigme constructiviste qui reconnaît la nature subjective de la connaissance et met l'accent sur le rôle actif des individus dans la construction de leur réalité. Ce positionnement épistémologique est pertinent pour l'étude de l'entrepreneuriat féminin car il permet de prendre en compte les expériences et les perspectives des femmes entrepreneures.

La méthodologie de la revue de littérature comprendra l'identification des sources pertinentes, l'analyse et la synthèse des données, la discussion des résultats et des implications, ainsi que la formulation de conclusions et de recommandations.

Pour construire nos requêtes sur les études récentes, les mots-clés choisis sont : Entrepreneuriat féminin, Motivations et Obstacles, Égalité des sexes et autonomisation des femmes et sur la période 2017-2024 . Cette requête est effectuée sur des bases de données sélectionnées : Scopus, Springer, ScienceDirect et web of science, après extraction des références, la base de données Zotero contient 200 références, qui seront analysées par le logiciel d'analyse de données NVIVO. (Voir figure 1 ci-dessous) :

Figure 1 : Méthodologie de recherche bibliographique

Source : Élaboré par nos soins

Le processus de sélection des articles éligibles servant de base pour la partie relative aux études récentes est basé sur les éléments de rapport préférés pour les revues systématiques et les méta- analyses (PRISMA) est présenté dans la figure 2 suivante :

Figure 2: Organigramme de l'examen systématique base sur la méthode (Prisma).

Source : Élaboré par nos soins

2. L'entrepreneuriat féminin : Revue de littérature

2.1 L'importance de l'entrepreneuriat féminin :

Il est crucial d'étudier l'entrepreneuriat féminin pour une compréhension holistique du domaine de l'entrepreneuriat et du comportement humain (Brush, 1992; Minniti et Naudé, 2010; Jennings et Brush, 2013). Cela permet aux chercheurs de formuler des questions qui éclairent non seulement les motivations des femmes entrepreneures, mais aussi les liens entre l'entrepreneuriat féminin et l'emploi, la création de richesse, l'accumulation de capital humain, la dynamique du marché du travail et bien d'autres aspects (Minniti et Naudé, 2010).

Aux États-Unis, par exemple, le taux de création d'entreprises par les femmes a largement dépassé celui des hommes de tous les groupes ethniques au cours des dernières années. Des tendances similaires ont été observées dans certains pays en développement (Minniti et Naudé, 2010).

2.2 Paradoxes et défis

Malgré cette croissance, les femmes continuent à posséder et à gérer beaucoup moins d'entreprises que les hommes (Carrier et al., 2006; Brush et al., 2009; Jennings et Brush, 2013; Ferraz Gomes et al., 2014). De plus, elles tendent à se concentrer dans des secteurs traditionnellement "féminins", comme les services, au détriment d'autres secteurs d'activité, comme l'industrie, perçus comme "masculins" en raison de la prédominance des hommes (Ratté, 1999 ; Rachdi, 2006 ; Azegagh, 2010).

2.3 Comprendre les disparités

Comprendre ces deux constats s'avère complexe et multidimensionnel, nécessitant une analyse des comportements entrepreneuriaux des femmes, de leurs traits de personnalité, de leurs motivations et de leurs taux de réussite.

3. Définitions des concepts :

3.1 Définition d'une femme entrepreneure :

La multitude d'approches rend complexe l'établissement d'une définition unique et consensuelle de la "femme entrepreneure" (Lee-Gosselin et Belcourt, 1991 ; Léger Jarniou et al., 2015). Pour Belcourt (1991), l'entrepreneure est une femme qui, en créant et dirigeant sa propre entreprise, recherche une indépendance financière et une réalisation personnelle. En revanche, Lavoie (1988) propose une définition plus formelle : "Une femme qui, seule ou avec des associés, a fondé, acquis ou hérité d'une entreprise, assume les risques et responsabilités financières, administratives et sociales qui en découlent, et participe activement à sa gestion quotidienne" (page 25).

Le Groupe Canadien de Travail sur l'Entrepreneuriat Féminin propose une définition claire de l'entrepreneure : une femme qui assume des risques financiers pour créer ou acquérir une entreprise. Elle se distingue par son approche innovante et créatrice, se lançant dans le développement de nouveaux produits et l'exploration de nouveaux marchés (Cornet et Constantinidis, 2004).

D'autres définitions, comme celle de Patrel et Arasti (2006), insistent sur le parcours de l'entrepreneure. Elle peut être issue d'une situation d'inactivité, de chômage ou d'un emploi salarié. Qu'elle agisse seule ou en équipe, elle crée une nouvelle entreprise indépendante et assume la responsabilité de sa gestion et des risques liés à son développement

En résumé, on peut dire qu'une femme devient entrepreneure lorsqu'elle opère un changement dans sa situation professionnelle ou organisationnelle, avec l'objectif de créer de la richesse et en assumant des risques.

Cependant, cette définition pose deux défis méthodologiques.

✓ **Exclusion des entreprises familiales :**

La définition ne prend pas en compte les entreprises familiales où le capital est partagé entre hommes et femmes. Cela exclut une part importante de l'entrepreneuriat féminin, car de nombreuses femmes dirigent des entreprises avec leur conjoint.

✓ **Négligence des entreprises cogérées par des couples :**

La définition ne reconnaît pas les entreprises où la femme et son mari travaillent ensemble, même si la répartition des titres n'est pas égale. Dans ces cas, l'entreprise est souvent considérée comme un patrimoine commun et les deux conjoints contribuent de manière égale à sa gestion (OCDE, 2004, page 24).

3.2 L'essor de l'entrepreneuriat dans l'économie postmoderne

Le développement de l'économie postmoderne a marqué un tournant majeur dans le paysage économique, en favorisant une transition vers un système centré sur l'entrepreneuriat. Cette évolution s'est traduite par une croissance considérable du nombre de créations d'entreprises, conférant à l'entrepreneuriat un rôle crucial tant sur le plan économique que social. En effet, Plusieurs auteurs de renom, tels que A. Tounes et A. Fayolle (2006), St-Cyr et al. (2003), Knight (1967) et Drucker (1970), soulignent l'importance croissante de l'entreprise dans ce contexte. Ils reconnaissent son statut d'acteur central dans la dynamique économique et sociale de l'époque. En résumé, l'économie postmoderne a engendré un essor incontestable de l'entrepreneuriat, propulsant l'entreprise au rang d'acteur incontournable sur la scène économique et sociale.

Le concept de l'entrepreneuriat peut être assimilée à la création d'entreprise, repose sur l'exploitation d'opportunités d'affaires par des individus audacieux, les entrepreneurs. Ces derniers évoluent au sein d'un environnement propice à leur épanouissement, nourri par des éléments d'innovation.

3.3 L'entrepreneuriat féminin : focus sur les femmes entrepreneures et leurs défis

Comprendre l'entrepreneuriat féminin implique de se focaliser sur les femmes qui le portent et les entreprises qu'elles créent. Martin & Thomas (2013) soulignent un point crucial « Ce domaine souffre d'un manque d'initiatives privées de la part des femmes, qui se retrouvent souvent cantonnées au secteur informel ».

Ce secteur, non soumis à la réglementation, offre certes une certaine facilité de gestion pour les femmes entrepreneures, sans prérequis nécessaires. Cependant, il les contraint à opérer à petite échelle, avec un niveau technologique souvent bas. En conséquence, leur impact

économique sur le développement des pays reste difficilement reconnaissable à l'échelle macroéconomique (OCDE, 2004).

4. Evolution de la recherche sur l'entrepreneuriat féminin :

4.1.1 Les études antérieures (1983 et 2012)

Depuis 1976, date de publication du premier article consacré à l'entrepreneuriat féminin par Schwartz (Jennings et Brush, 2013), ce domaine n'a cessé de gagner en intérêt auprès des chercheurs.

L'article pionnier de Schwartz mettait en lumière les traits de personnalité, les motivations et les défis spécifiques rencontrés par les femmes entrepreneures (Ferraz Gomes et al., 2014). Si l'auteur concluait à une certaine similarité avec leurs homologues masculins en termes de motivations et de qualités entrepreneuriales, il soulignait également que les femmes étaient confrontées à des obstacles plus importants, notamment l'accès au financement, freinant leur réussite.

En 2013, Jennings et Brush, après avoir analysé 630 articles publiés entre 1975 et 2012, ont proposé une chronologie (Figure N°3) illustrant l'évolution du sous-domaine de l'entrepreneuriat féminin et ses liens avec le domaine général de l'entrepreneuriat.

Figure 3 : L'évolution de l'entrepreneuriat féminin en relation avec l'entrepreneuriat

Source : Jennings et Brush (2013)

AHL et al. 2015 ont réalisé une revue de littérature systémique portant sur 335 articles publiés dans 19 revues scientifiques entre 1983 et 2012 (tableau 1) :

Tableau 1 : Evolution de la recherche en entrepreneuriat féminin et les tendances générales par période.

	Période1 1983-1992 (40 articles)	Période2 :1993-2002 (article 81)	Période3 :2003-2012 (214 articles)
Sujet	Les études se sont concentrées sur le "profil" des femmes Entrepreneur (famille mariée ; situation ; âge ; éducation, expérience, traits de caractère personnalité ; attitude).	Les thèmes les plus étudiés sont la performance (20 études), le processus entrepreneurial, la famille et les pratiques de gestion.	Les thèmes les plus étudiés dans la recherche sur l'entrepreneuriat féminin sont le financement (33 recherches), la performance (19), la motivation (17) et les groupes ethniques/minoritaires (17).
Service	Les entreprises étudiées sont principalement des services et des commerces de détail, bien que la plupart des études ne précisent pas le secteur ou le type d'entreprise.	Le focus des études se situe majoritairement sur les services et le commerce de détail, mais le secteur ou le type d'entreprise étudié reste souvent vague dans la plupart d'entre elles.	La plupart des études ne précisent pas le secteur d'activité. S'il est spécifié, il s'agit généralement des services ou de la technologie.
Origine des recherches	Les études sont principalement anglo-saxonnes, avec plus de la moitié provenant des États-Unis et du Royaume-Uni.	Les articles proviennent généralement des États-Unis et du Royaume-Uni (52%), mais d'autres commencent à émerger d'Europe, d'Australie, du Moyen-Orient et d'Asie. On note également quelques études comparatives entre pays, notamment entre le Royaume-Uni et la France, la Nouvelle-Zélande, la Norvège et le Royaume-Uni, et la Finlande et l'Écosse.	Les études se concentrent principalement sur les "Big Three" (États-Unis, Royaume-Uni et Australie), avec 108 études sur ce sujet. Cependant, la couverture géographique s'élargit pour inclure de nouvelles régions, notamment l'Afrique subsaharienne.

Objet des recherches	Les recherches comparent principalement les hommes et les femmes propriétaires d'entreprises.	Les recherches comparent principalement les hommes et les femmes propriétaires d'entreprises.	Les études se concentrent principalement sur les hommes et les femmes propriétaires d'entreprises. On observe une émergence de recherches portant uniquement sur les femmes, offrant des comparaisons intra-groupe.
Approches méthodologiques	Les recherches sont majoritairement descriptives et exploratoires, s'appuyant principalement sur des méthodes quantitatives. Seules quatre études sont purement qualitatives	Principalement des recherches explicatives, avec certaines à vocation descriptive et exploratoire. Les méthodes utilisées sont partagées entre quantitatives (64 documents) et qualitatives voire même mixtes.	Principalement ce sont des recherches à vocation explicative ou descriptive. Les études ont utilisé une variété de méthodes, à la fois quantitatives (73 études) et qualitatives (31 études). Certaines études ont même utilisé une approche mixte combinant les deux types de méthodes (31 recherches).

Source : Adapté de AHL et al. 2015

4.2 Les études récentes (2017-2024) :

De nombreuses études internationales ont analysé les motivations des femmes à entreprendre. Cette revue de littérature propose une synthèse des facteurs clés qui les incitent à créer leur propre entreprise, ainsi que des obstacles qu'elles rencontrent dans le domaine de l'entrepreneuriat féminin.

4.2.1 L'entrepreneuriat féminin au Maroc

L'entrepreneuriat féminin au Maroc offre aux femmes une opportunité d'accéder à des revenus et à une certaine indépendance.

L'analyse de Constantinidis et al. (2017) met en lumière les paradoxes auxquels les femmes entrepreneurs au Maroc sont confrontées. D'un côté, elles aspirent à l'autonomie et à l'émancipation à travers leur activité entrepreneuriale. De l'autre, elles doivent composer avec le poids des traditions culturelles et des attentes sociales qui peuvent freiner leur développement.

R.Naguib (2024) offre une perspective plus détaillée sur les motivations et les défis spécifiques à l'entrepreneuriat féminin au Maroc. Elle souligne l'importance d'une approche multidimensionnelle pour appréhender ce phénomène complexe. Cette approche doit tenir compte des facteurs économiques, sociaux, culturels et institutionnels qui influencent le parcours des femmes entrepreneurs.

L'entrepreneuriat féminin au Maroc a un fort potentiel de développement. En s'attaquant aux défis spécifiques auxquels les femmes entrepreneurs font face et en mettant en place des mesures d'accompagnement adéquates, le Maroc peut libérer ce potentiel et contribuer à la construction d'une société plus inclusive et plus prospère.

4.2.2 L'entrepreneuriat féminin en Europe : un sujet d'études croissant

De nombreuses recherches récentes explorent en profondeur le domaine de l'entrepreneuriat féminin en Europe. Ces études mettent en lumière l'importance cruciale de ce domaine pour l'économie européenne, tout en soulignant les obstacles qui freinent son développement et sa pleine potentialité.

Isabel Martínez-Rodríguez et al. (2022) analysent les facteurs influençant l'entrepreneuriat féminin en Europe. Ils distinguent les femmes entrepreneurs par opportunité et par nécessité et soulignent que la majorité des femmes se lancent dans l'entrepreneuriat par nécessité, dans tous les niveaux de PIB. Ils recommandent des politiques publiques pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin, telles que l'optimisation des dépenses publiques, des incitations gouvernementales pour l'accès au financement et l'amélioration de l'éducation entrepreneuriale.

Lima et al. (2021) adoptent une approche qualitative pour explorer comment l'entrepreneuriat contribue à l'autonomisation économique des femmes. Ils concluent que l'entrepreneuriat permet aux femmes d'accéder à de meilleures conditions de vie, à un revenu accru et à une plus grande reconnaissance. Ils soulignent également l'importance de la vocation et des défis rencontrés pour obtenir du soutien et de la reconnaissance.

Gawel et Glodowska (2021) examinent l'impact de la dynamique économique sur l'entrepreneuriat féminin dans les pays de Visegrad. En utilisant des modèles économétriques et des données de 1998 à 2020, ils constatent que la dynamique économique a un impact positif sur l'entrepreneuriat féminin, mais que cet impact n'est pas le facteur le plus dominant. L'effet de la dynamique économique est plus fort à long terme (tendances) qu'à court terme (cycle économique) et varie selon les pays.

En résumé, l'entrepreneuriat féminin en Europe est un domaine en plein développement qui offre de nombreuses opportunités aux femmes. Cependant, des obstacles persistent, tels que le manque de financement, les difficultés à concilier vie professionnelle et vie privée et les stéréotypes de genre. Des politiques publiques et des initiatives privées sont nécessaires pour soutenir les femmes entrepreneures et leur permettre de réaliser leur plein potentiel.

4.2.3 L'entrepreneuriat féminin en Afrique : Défis et perspectives

Ojong et al. (2021) soulignent une augmentation significative de la recherche sur l'entrepreneuriat féminin en Afrique. Leur analyse de la littérature montre que les contextes culturels, institutionnels, économiques, politiques et sociaux façonnent les ressources et les stratégies des femmes entrepreneurs. Ils affirment que les environnements contraignants conduisent au développement de stratégies innovantes pour accéder aux ressources.

Kamuhuza et al. (2021) se penchent sur le financement de l'entrepreneuriat féminin en Zambie. Ils proposent un cadre conceptuel basé sur un partenariat tripartite entre les femmes entrepreneurs, les banques et les gouvernements. Ce cadre met en évidence l'interdépendance des parties prenantes et leur contribution collective au développement de l'entrepreneuriat féminin.

L'entrepreneuriat féminin en Afrique est un puissant levier de développement qui mérite d'être soutenu et encouragé. En investissant dans le potentiel des femmes entrepreneurs, l'Afrique peut réaliser une transformation socio-économique inclusive et durable.

4.2.4 L'entrepreneuriat féminin en Asie : Une analyse comparative

L'entrepreneuriat féminin en Asie présente une grande diversité, avec des différences notables entre les pays en développement et les pays en transition/développés.

Franzke et al. (2022) soulignent des différences importantes entre les femmes entrepreneurs d'Asie et celles d'Occident, ainsi qu'une hétérogénéité notable au sein même de l'Asie.

Dans les pays en développement, les femmes entrepreneurs ont souvent un faible niveau d'éducation et travaillent dans le secteur informel, motivées par des nécessités économiques. Elles font face à des contraintes culturelles et religieuses spécifiques, et les liens familiaux jouent un rôle clé dans leur style de leadership.

Dans les pays en transition/développés, les femmes entrepreneurs sont souvent très instruites et travaillent dans des secteurs à forte croissance. Elles peuvent être motivées par des facteurs tels que la réalisation de soi ou l'innovation.

La culture et les religions (islam, hindouisme) constituent des obstacles majeurs à l'éducation et au financement des femmes entrepreneurs en Asie.

Les liens familiaux jouent un rôle crucial dans leur style de leadership.

Schröder et al. (2021) s'intéressent aux déterminants du succès des entreprises dirigées par des femmes à Taiwan incluent la capacité à surmonter la peur de l'échec et la possession d'un réseau personnel solide. Le niveau d'éducation n'a pas été trouvé significativement corrélé au succès commercial dans cette étude.

Oman Abd El Basset (2022) examine l'influence du revenu familial, de l'expérience entrepreneuriale/familiale et de la taille de la famille sur la perception des obstacles à l'entrepreneuriat chez les femmes omanaises. Son étude, basée sur 123 questionnaires, montre que ces caractéristiques familiales n'ont pas d'impact significatif sur la perception des obstacles, ce qui contredit les recherches antérieures dans les contextes occidentaux et suggère un soutien familial potentiellement faible à l'entrepreneuriat féminin à Oman.

Hapsari et Soeditaningrum (2018) examinent l'influence de la culture sur l'entrepreneuriat féminin en Indonésie dans une revue de la littérature. Ils soulignent que l'industrie du tourisme est un secteur clé pour le développement économique, mais que les stéréotypes de genre persistent dans la gestion d'entreprises, favorisant la domination masculine.

En effet, le faible niveau d'entrepreneuriat féminin est en partie lié à des facteurs culturels. La culture peut limiter les opportunités des femmes et les cantonner à des rôles domestiques, freinant leur participation à l'entrepreneuriat.

Hapsari et Soeditaningrum (2018) met l'accent sur l'importance de la culture dans l'entrepreneuriat féminin. Les stéréotypes de genre et les rôles domestiques traditionnels constituent des obstacles importants à la participation des femmes à l'économie. Des changements culturels sont nécessaires pour encourager et soutenir l'entrepreneuriat féminin.

En Ouzbékistan (Tasheva, Bakhtgalieva & Yin-Fah, 2018), les femmes entrepreneurs sont également motivées par le désir d'indépendance financière, la réalisation de soi et la contribution à la société. Elles rencontrent cependant des **défis** spécifiques tels que les préjugés sexistes, le manque de mentorat et de réseautage, et l'accès limité au financement.

L'entrepreneuriat féminin en Asie est un domaine dynamique et en pleine évolution. Il est important de tenir compte de la diversité des contextes asiatiques et de développer des initiatives qui répondent aux besoins spécifiques des femmes entrepreneurs dans chaque pays

4.2.5 L'entrepreneuriat féminin au Moyen-Orient et en Afrique du Nord : état de la recherche

Le domaine de l'entrepreneuriat féminin au MENA est un sujet d'étude relativement récent. Auquel se sont intéressé **Bastian, Sidani et El Amine (2018)** en dressant un état des lieux de la recherche sur l'entrepreneuriat féminin au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA). Ils analysent la littérature existante à travers une revue narrative sensible au genre, couvrant les niveaux macro, méso et micro.

En effet, les femmes entrepreneures de la région MENA font face à de nombreux obstacles, tels que les stéréotypes de genre, l'accès limité au financement, les réglementations restrictives et le manque de soutien institutionnel.

Les motivations des femmes à entreprendre varient, mais incluent souvent le désir d'indépendance financière, de réalisation personnelle et de contribution à la société. Les femmes entrepreneures de la région MENA sont souvent plus innovantes et socialement responsables que leurs homologues masculins.

La recherche sur l'entrepreneuriat féminin au MENA est un domaine en plein développement. De nombreux défis restent à relever pour mieux comprendre les particularités de ce phénomène et pour mettre en place des politiques et des programmes d'accompagnement plus efficaces.

4.2.6 Entrepreneuriat féminin à fort impact : cas de l'Amérique latine

L'Amérique latine est une région où l'entrepreneuriat féminin est en plein essor. De plus en plus de femmes créent des entreprises à fort impact, qui contribuent de manière significative au développement économique et social de la région.

Cantú Cavada, Bobek & Maček, (2017), les femmes mexicaines sont principalement motivées par des **facteurs d'attraction** tels que la passion pour leur projet, la satisfaction personnelle et la réalisation de soi. Elles sont également poussées par des **facteurs d'incitation** comme le manque d'opportunités d'emploi et le besoin de flexibilité pour concilier vie professionnelle et vie privée. Cependant, elles font face à des **défis** liés à l'attitude traditionnelle conservatrice de la société, à leur faible prise de risque et au manque de soutien familial.

Huamán, Guédé, Cancino et Córdoba (2022) se concentrent sur les femmes entrepreneurs à forte croissance au Chili et au Pérou. Ils démontrent que ces femmes ne correspondent pas à l'image traditionnelle de l'entrepreneure précaire. Elles ont plutôt une expérience dans leur domaine, une stratégie de croissance axée sur l'innovation, et une attitude positive envers le risque.

Selon ces auteurs les femmes entrepreneures ont une connaissance approfondie du secteur dans lequel elles évoluent ainsi qu'elles une stratégie axée sur la croissance pour leur entreprise. Elles proposent des services innovants et différenciés pour répondre aux besoins de leurs clients en plus qu'elles accordent une grande importance à la qualité des produits ou services qu'elles proposent. Les femmes entrepreneures au Chili et au Pérou manifestent une passion, une persévérance et une résilience accrues.

Malgré les différences culturelles, on retrouve des points communs dans les motivations des femmes entrepreneures. La passion et la réalisation de soi semblent être des facteurs universels qui les poussent à se lancer dans l'entrepreneuriat. Cependant, elles continuent de faire face à des défis spécifiques liés à leur genre, qui doivent être adressés pour favoriser l'égalité des chances dans ce domaine.

5. Théories fondatrices de l'entrepreneuriat féminin et de la notion du « genre »

L'exploration du domaine de l'entrepreneuriat féminin nécessite une approche multidimensionnelle, mobilisant à la fois des théories entrepreneuriales classiques et des concepts issus d'autres disciplines. En effet, Jennings et Brush (2013) soulignent avec justesse que ce champ de recherche trouve ses racines intellectuelles dans deux domaines complémentaires :

5.1 La théorie du genre

Ce prisme permet d'analyser les rôles et les comportements socialement construits en fonction du sexe, et d'examiner comment ces constructions influencent les parcours et les expériences des femmes entrepreneures.

Traditionnellement, l'analyse des différences entre les entrepreneurs hommes et femmes s'est focalisée sur la comparaison de leurs caractéristiques individuelles et sur la performance de leurs entreprises respectives (Greer & Greene, 2003). Brush (2010) appuie l'idée que les théories prédisant des différences basées sur le genre sont peu développées. En réalité, la plupart des théories adoptent une approche neutre, supposant que le comportement entrepreneurial est influencé par l'accès à l'information (Shane, 2003), ce qui facilite la détection d'opportunités d'affaires

Cependant, des recherches récentes indiquent que les femmes, du fait de leur socialisation différente, ont une perception des opportunités distincte de celle des hommes. De plus, les rôles sociaux traditionnellement attribués aux femmes peuvent les exclure de certains réseaux professionnels, créant des inégalités d'accès à l'information (Achtenhagen, Welter, 2011).

Enfin, il est important de souligner que les aspects institutionnels de l'entrepreneuriat ne touchent pas les femmes et les hommes de la même manière.

Le genre se définit comme une distinction entre les femmes et les hommes, basée à la fois sur des caractéristiques biologiques et sur des rôles attribués par la société (De Beaufort, 2011). Cette distinction est ancrée dans l'éducation et la culture, qui transmettent l'idée que ces caractéristiques sont innées.

Ainsi, la société associe certains comportements aux femmes et les qualifie de "féminins", tandis que d'autres sont considérés comme "masculins" et attribués aux hommes (De Beaufort, 2011). En d'autres termes, le genre se construit autour des différences biologiques entre les sexes, mais les rôles et les compétences qui leur sont associés varient selon les cultures et les époques.

5.2 Les théories féministes :

Offrant une perspective critique, ces théories éclairent les inégalités et les obstacles systémiques auxquels les femmes sont confrontées dans le monde entrepreneurial, et proposent des pistes pour les surmonter.

Les théories féministes constituent un ensemble de réflexions et d'analyses critiques qui interrogent le rôle du genre dans la société et les réalités vécues par les femmes. Elles s'attachent à décrypter les mécanismes des inégalités de genre et à proposer des solutions pour les combattre et les éradiquer.

6. Synthèse de la revue de littérature :

La revue de littérature effectuée nous a permis de déterminer un aperçu sur les variables de recherche (figure N° 4 Ci-dessus), nous nous appuyons pour cela sur une revue des résultats déjà obtenu.

Figure 4 : Les variables de recherche de l'Entrepreneuriat féminin : Motivations et entraves

En Europe :

Isabel Martínez-Rodríguez et al. (2022), Lima et al. (2021), et Gawel et Glodowska (2021) :

- La motivation (opportunité vs nécessité),
- l'accès au financement, l'éducation entrepreneuriale,
- la dynamique économique et les politiques publiques.

En Asie :

Franzke et al. (2022), Schröder et al. (2021), Oman Abd El Basset (2022), Hapsari et Soeditaningrum (2018), et Tasheva, Bakhtgalieva & Yin-Fah (2018) :

- Les contraintes culturelles et religieuses, telles que les stéréotypes de genre et les rôles domestiques traditionnels
- Impact des liens familiaux
- la capacité à surmonter la peur de l'échec, la possession d'un réseau personnel solide, les préjugés sexistes, le manque de mentorat et de réseautage, et l'accès limité au financement.
- La nécessités économiques et la réalisation de soi ou l'innovation.

Amérique latine

Cantú Cavada, Bobek & Maček (2017) et Huamán, Guédé, Cancino et Córdoba (2022)

- la satisfaction personnelle et la réalisation de soi.
- le manque d'opportunités d'emploi et le besoin de flexibilité pour concilier vie professionnelle et vie privée.
- l'attitude traditionnelle conservatrice de la société, le faible prise de risque et au manque de soutien familial.
- stratégie de croissance axée sur l'innovation

En Afrique :

Ojong et al. (2021) ainsi que de Kamuhuza et al.(2021) :

- Stratégies d'adaptation
- Financement de l'entrepreneuriat féminin
- interdépendance des parties prenantes
- Les contextes culturels, institutionnels, économiques, politiques et sociaux

Au Maroc :

Constantinidis et al. (2017) , R. Naguib (2024) :

- Autonomie et émancipation, Traditions culturelles
- Attentes sociales, facteurs économiques, sociaux, culturels et institutionnels

Source : Élaboré par nos soins

Conclusion générale

L'entrepreneuriat féminin est un outil important pour l'autonomisation économique des femmes, mais il est important de mettre en place des politiques publiques et des initiatives privées pour soutenir les femmes entrepreneurs et lever les obstacles qui les empêchent de réussir.

Les études sur l'entrepreneuriat féminin soulignent l'importance de comprendre les motivations et les défis spécifiques aux femmes afin de les soutenir et de les encourager à créer et à développer leur propre entreprise.

L'entrepreneuriat féminin offre une voie d'accès à l'autonomie, à l'épanouissement et à la contribution au développement économique et social. Les études présentées montrent que les motivations des femmes à entreprendre sont complexes et varient selon les contextes socio-culturels et économiques. Elles mettent également en lumière les défis auxquels elles font face, qu'ils soient d'ordre individuel, familial ou institutionnel.

Une compréhension approfondie de ces motivations et défis est essentielle pour élaborer des politiques publiques et des programmes de soutien efficaces. Encourager l'accès au financement, à la formation et aux réseaux de soutien est crucial pour favoriser l'épanouissement de l'entrepreneuriat féminin et libérer son plein potentiel. En fin de compte, soutenir les femmes entrepreneurs contribue à une société plus inclusive et plus prospère.

L'entrepreneuriat féminin est un moteur de développement crucial, tant au niveau mondial qu'au Maroc. Il est essentiel de continuer à encourager et à soutenir les femmes entrepreneurs pour leur permettre de réaliser leur plein potentiel et de construire un avenir meilleur pour tous.

Bibliographies:

- A.Cornet et C. Constantinidis, C., « Entreprendre au féminin. Une réalité multiple et des attentes différenciées », *Revue française de gestion*, Vol. 30, n° 151, pp. 191-204, 2004.
- Abd El Basset, F. , Bell, R. et Al Kharusi, B. (2022), « Réduire les obstacles à l'entrepreneuriat féminin à Oman : la famille compte-t-elle ? », *Journal of Enterprising Communities : People and Places in the Global Economy* , Vol . numéro avant impression.
- Azzedine **Tounes**, Alain **Fayolle** (2006) .Dans *La Revue des Sciences de Gestion* **2006**/4-5 (n°220-221) .
- Bastian, B. L., Hill, S., & Metcalfe, B. D. (2021). Gender, culture and entrepreneurship in the Middle East and North Africa (MENA). In *Women's Entrepreneurship and Culture : Socio-cultural Context, Traditional Family Roles and Self-determination* (p. 20-46). Scopus.
- C. Carrier et al., « Un regard critique sur l'entrepreneuriat féminin: une synthèse des études des 25 dernières années », *Gestion*, Vol. 31, n° 2, pp. 36-50, 2006.
- C. G. Brush et al., « A gender-aware framework for women's entrepreneurship », *International Journal of Gender and Entrepreneurship*, Vol. 1, n° 1, pp. 8-24, 2009.
- C. G. Brush, « Research on women business owners: Past trends, a new perspective and future directions », *Entrepreneurship: Theory and Practice*, Vol. 16, n° 4, pp. 5-31, 1992.
- Cantú Cavada, M., Bobek, V., & Maček, A. (2017). Facteurs de motivation pour l'entrepreneuriat féminin au Mexique. *Revue Internationale PME*, 30(2), 147-172.
- Constantinidis, C., El Abboubi, M., Salman, N., & Cornet, A. (2017). L'entrepreneuriat féminin dans une société en transitions : Analyse de trois profils de femmes entrepreneures au Maroc. *Revue internationale P.M.E.*, 30(3-4), 37-68.
- F. Rachdi (2006), *L'entrepreneuriat féminin au Maroc : une étude exploratoire*, Laboratoire ERMES (Toulon), EDHEC Nice France, 2006.
- Ferraz Gomes et al., « Female entrepreneurship as subject of research », *Revista Brasileira de Gestão de Negócios*, Vol. 16, n° 51, 2014.
- Franzke, S. , Wu, J. , Froese, FJ et Chan, ZX (2022). L'entrepreneuriat féminin en Asie : un examen critique et des orientations futures . *Affaires et gestion asiatiques* , 21 (3), 343-372.
- G. Brush et al., « Gender embeddedness of women entrepreneurs : An empirical test of the 5 "M" Framework », *Frontiers of Entrepreneurship Research*, Vol. 30, n° 8, pp. 2, 2010.

- Gawel, Aleksandra, and Agnieszka Głodowska. 2021. On the Relationship between Economic Dynamics and Female Entrepreneurship: Reflections for the Visegrad Countries. *Administrative Sciences* 11
- H. Lee-Gosselin et M. Belcourt, « Les femmes entrepreneures », *Prendre sa place*, pp. 53-88, 1991.
- Hapsari, N. R., & Soeditaningrum, N. (2018). Cultural Factors on Female Entrepreneurship : A Literature Review. *E3S Web Conf.*, 73.
- Henry, C., Foss, L., & Ahl, H. (2015). Gender and entrepreneurship research: A review of methodological approaches. *International Small Business Journal*.
- Huamán, F., Guede, B., Cancino, C. A. & Cordova, M. (2022). Female entrepreneurship: Evidence-based high-impact perspective from Chile and Peru. *Estudios Gerenciales*, 38(162),
- Isabel Martínez-Rodríguez & Consolación Quintana-Rojo & Pedro Gento & Fernando-Evaristo Callejas-Albiñana, 2022. "Public policy recommendations for promoting female entrepreneurship in Europe," *International Entrepreneurship and Management Journal*, Springer, vol. 18(3), pages 1235-1262, September.
- J. Azegagh,(2010). *L'entrepreneuriat industriel en pays émergents : le processus de création de la petite et moyenne industrie au Maroc*, Pau, 2010.
- J. E. Jennings et C. G. Brush (2013), « Research on women entrepreneurs: challenges to (and from) the broader entrepreneurship literature? », *Academy of Management Annals*, Vol. 7, n° 1, pp. 663-715, 2013.
- Kamuhuza, W et Wu, J et Lodorfos, G et McClelland, Z et Rodgers, H (2021) Le partenariat tripartite entre les femmes entrepreneures, les banques et les gouvernements dans le développement de l'entrepreneuriat féminin : une étude de cas de la Zambie. *Revue internationale d'analyse organisationnelle*.
- Knight, K.E. (1967) A Descriptive Model of Intra-Firm Innovation Process. *Journal of Management*, 40, 478-496.
- L. Achtenhagen et F. Welter, « ‘Surfing on the ironing board’–the representation of women's entrepreneurship in German newspapers », *Entrepreneurship & Regional Development*, Vol. 23, n° 9-10, pp. 763-786, 2011.
- Lavoie, Les entrepreneures : pour une économie canadienne renouvelée, Conseil consultatif canadien sur la situation de la femme, Ottawa, 1988.
- Léger-Jarniou et al., « Research on Women Entrepreneurs : Putting the French-speaking Perspective into Context », *Revue de l'Entrepreneuriat*, Vol. 14, n° 2, pp. 7-17, 2015.

- Lima, M., & al. (2021). L'entrepreneuriat comme levier d'autonomisation économique des femmes : Une approche qualitative. *Revue Internationale de l'Entrepreneuriat et de la PME*, 34(2), 219-242.
- M. J. Greer et P. G. Greene, « Feminist theory and the study of entrepreneurship », *New perspectives on women entrepreneurs*, pp. 1-24, 2003.
- M. Minniti et W. Naudé, « What Do We Know About The Patterns and Determinants of Female Entrepreneurship Across Countries? », *The European Journal of Development Research*, Vol. 22, n° 3, pp. 277-293, 2010.
- Martin et D. Thomas (2013), Two-tiered political entrepreneurship and the congressional committee system, *Public Choice*, Vol. 154, n°1, 21-37, 2013.
- Martin et D. Thomas, Two-tiered political entrepreneurship and the congressional committee system, *Public Choice*, Vol. 154, n°1, 21-37, 2013.
- OCDE, *Entrepreneuriat féminin : Questions et actions à mener*. 2ème Conférence de l'OCDE des Ministres en charge des PME, sous thème : "Promouvoir l'entrepreneuriat et les PME innovantes dans une économie mondiale : vers une mondialisation plus responsable et mieux partagée, Turquie, 2004.
- Ojong, Nathanael & Simba, Amon & Dana, Leo-Paul, 2021. « L'entrepreneuriat féminin en Afrique : revue, tendances et orientations futures de la recherche », *Journal of Business Research*, Elsevier, vol. 132(C), pages 233 à 248.
- PETER DRUCKER (1970), *La grande mutation. Vers une nouvelle société*, . Un vol., 6y 2 po. x 9, broché, 432 pages. — LES ÉDITIONS D'ORGANISATION, Paris, 1970.
- R. Paturel et Z. Arasti, Les principaux déterminants de l'entrepreneuriat féminin en Iran, 8ème Congrès International Francophone en Entrepreneuriat et PME, 26-28, 2006.
- Rabia Naguib (2024) Motivations and Barriers to Female Entrepreneurship: Insights from Morocco, *Journal of African Business*, 25:1, 9-36,
- Rapport annuel de l'Observatoire marocain de la TPME 2021-2022
- S. A. Shane, *A general theory of entrepreneurship: The individual-opportunity nexus*. Edward Elgar Publishing, 2003.
- S. Ratté, *Les femmes entrepreneures au Québec: qu'en est-il?*, Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, Montréal, 1999.
- Schröder, Lisa-Marie & Bobek, Vito & Horvat, Tatjana. (2021). Determinants of Success of Businesses of Female Entrepreneurs in Taiwan. *Sustainability*. 13. 4842. 10.3390/su13094842.

- St-Cyr L., Hountondji S., Beaudoin N., (2003) .Mémoire présenté au Groupe de travail du Premier ministre sur les femmes entrepreneures, Chaire de « développement et de relève de la PME », HEC Montréal et Réseau des femmes d'affaire du Québec, 2003
- Tasheva, M., Bakhtgalieva, A., & Yin-Fah, B. C. (2018). L'ENTREPRENEURIAT FÉMININ EN OUZBÉKISTAN. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 24(4), 484-502 .
- V. De Beaufort (2011)., La création d'entreprise au féminin en Europe 2011 - Eléments comparatifs (Women Entrepreneurship in Europe - Comparative Elements) (2011). Research Center ESSEC Working Paper, 2011.